

O LECTURĂ INTERTEXTUALĂ A FILMULUI SOCIOLOGIC „UN SAT BASARABEAN – CORNOVA”

Mirela MIRON*

An intertextual approach of the sociological monograph film „A Bessarabian village – Cornova” (Abstract).

Conceived as a new genre in cinematography by Dimitrie Gusti, the sociological film has a script based on his theory of frames and manifestations. Co-directed with his collaborators, it suggestively reveals both the Romanian rural world that has changed its aspect over time and the dynamics of field research with the help of multidisciplinary teams coordinated by the sociologist.

Our hermeneutical analysis focuses on fragments of the documentary film made in one of the campaigns of sociological monograph, in the interwar period, by Dimitrie Gusti and his collaborators, who conducted research on Romanian villages, within the Romanian Social Institute, in 1931: „A Bessarabian village – Cornova”. We relate this sociological documentary to other texts, especially written ones, containing testimonies both about the making of the documentary and about the members of the research team who appear, self-referentially, in the film. Thus, almost 100 years after it was made and after the film was not accessible to the public for a long period until recently, the images become complementary to the text and they render „fragments of life” and people’s faces.

Keywords: sociological documentary film, Dimitrie Gusti, Gusti’s sociological script, Cornova, Romanian rural anthropology.

Cuvinte cheie: filmul documentar sociologic, Dimitrie Gusti, scenariu sociologic gustian, Cornova, antropologie rurală.

Sursa filmului documentar: [European Film Gateway](#)

Argument

Considerăm că filmul sociologic – reflecție a teoriilor gustiene de sociologie rurală – are un scenariu bazat pe „cadre” și „manifestări”, ceea ce constituie „științificitatea” pe care o afirmă profesorul Dimitrie Gusti legat de filmele sale și care va structura cercetarea și selectarea realităților filmate: „Sarcina regizorului se reduce la reconstituirea condițiilor de viață, fără niciun amestec al celor ce sunt filmați. Luările de vederi nu se fac totuși la întâmplare, ci se supun unei idei directe, care este planul de anchete monografice și care dă scenariului unitatea și coordonarea viziunii sociale.”¹

* Facultatea de Teatru și Film, Cinematografie și Media, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

¹ D. Gusti, *Opere*. ediție îngrijită de Ovidiu Bădina și Octavian Neamțu, 1, București, 1968, p. 482.

Ne propunem să analizăm, în cercuri hermeneutice, triada conceptuală text-intertext-context, aplicată unor fragmente din cel de-al doilea dintre cele trei filme documentare realizate în cadrul campaniilor sociologice de cercetare a satelor, în perioada interbelică, de către Institutul Social Român, în 1931: „Un sat basarabean – Cornova”. Desigur, utilizarea termenului „text” se referă la sensul mai larg al cuvântului, folosit în contextul semioticii sau teoriilor culturii, nu doar la textul literar. Intertextualitatea, definită de Iulia Kristeva ca „o noțiune care va fi indicele modului în care un text citește istoria și se inserează în ea, va determina caracteristica majoră (socială, estetică) a unei structuri textuale.” Printr-o lectură intertextuală a imaginilor filmului, vom observa, pe de o parte, modul în care scenariul filmului sociologic „Un sat basarabean – Cornova” oglindește teoriile sociologice gustiene, ceea ce justifică însușirea cu care filmul a fost numit: „documentar sociologic”, iar pe de altă parte, vom urmări, conform ideilor din eseul lui James F. Moyer, în ce măsură „fragmente de non-ficțiune constituie un mod de percepție care oferă o mărturie istorică de încredere”² ce înlesnește cunoașterea atât a aspectelor socio-culturale țărănești, cât și a interacțiunii dintre cercetătorii realizatori de film și obiectul cercetării lor, în contextul realizării filmului.

După cum observă Dumitru Olărescu, „arta cinematografică prin definiție e indispensabilă de procesul intertextualității numai că ea nu a fost teoretizată în spațiul filmic.” Rămâne să urmărim în ce măsură comunică filmul despre „realitatea” cercetată la Drăguș, și în ce măsură o fac studiile, modul în care aceste două modalități de expresie se completează, dincolo de faptul că una dintre intențiile filmului a fost de a anexa imaginea unei discipline logocentrice, „antropologia socială”³, după cum observă sociologul Marius Lazăr. În varianta de film pe care o analizăm avem posibilitatea să distingem câteva secvențe cu unitate de sine stătătoare, pe care le vom analiza intertextual.

Conștienți de statutul problematic al reprezentării „realiste” a filmului documentar, ne întrebăm în ce măsură filmele Școlii Sociologice de la București sunt „o formă de mărturie și încearcă să articuleze experiența noastră cu un astfel de film în termeni de comemorare a oamenilor și a evenimentelor la care este martor”⁴. Vom observa astfel, atât semnificația imaginilor document, cât și interacțiunea dintre cercetătorii cinești și țărani, deoarece filmul conține fragmente de observație participativă, autoreferențiale.

Începând cu 1929, profesorul sociolog Dimitrie Gusti inițiază „cinematografierea, realizarea unor filme numite de către realizatorii lor: „experimentale”, „sociologice”, „realiste”, „de documentare”, „cinegrafie integrală” sau „poeme rustice”, dintre care le menționăm pe cele care oglindesc cercetările monografice, interdisciplinare, realizate la sate: „Drăguș, viața unui sat românesc”, în 1929, „Cornova, viața unui sat din Basarabia”, în 1931 și „Satul Șanț”, în 1935.

În anii 30–40, filmele „de documentare” ale Școlii Sociologice de la București au demonstrat valențe antropologice și estetice remarcabile, rulând atât în cinematografele din România cât și internațional, însoțind conferințele profesorului Gusti: „Filmul

² J. F. Moyer, *Film and the Public Memory: The Phenomena of Nonfiction Film Fragments, Contemporary Aesthetics*, 2007, <http://hdl.handle.net/2027/spo.7523862.0005.013>. Accessed 07 07 2025.

³ M. Lazăr, *Conferința „Sociologi documentariști, Filmele lui H.H. Stahl*, <https://arhiva.unatc.ro/cine-varietati/sociologi-documentaristi-filmele-lui-henri-h-stahl/>. Accessed 09 07 2025.

⁴ J. F. Moyer, *op.cit.*

sociologic despre satul Drăguș din Transilvania a fost prezentat la Institutul de Geografie la 14 ianuarie. La inițiativa domnului prof. Focillon și a domnului Lebrun, directorul muzeului de pedagogie, o a doua reprezentare a avut loc la 18 ianuarie, pentru profesorii de istorie și geografie din Paris, în localul Muzeului pedagogic. Răspunzând dorinței domnului profesor René Maunier, președintele Societății folclorului francez și a folclorului colonial – societate care mi-a făcut o deosebită favoare numindu-mă membru de onoare al său, în ședința din 17 ianuarie – ne-am făcut o plăcere oferind acest film muzeului pedagogic spre a-l reprezenta în toate centrele din Franța.”⁵

Credem că filmele documentare „sociologice” nu au avut ulterior parte de recunoașterea internațională cuvenită, în domeniul a ceea ce se va numi „antropologie vizuală” și nici nu au fost revendicate de stilistica cinemaului-adevăr al anilor 60, datorită contextului social-politic ce le-a urmat. Iminența Celui De-al Doilea Război Mondial a dus la anularea Conferinței Internaționale a Sociologilor din 1939, programată a fi găzduită la București, iar singularitatea și temeritatea demersului sociologilor de a documenta propria societate, cu mijloace vizuale, încă din anii 20, a rămas în umbră după anii 1950, când în România s-a instaurat comunismul, sociologia a fost desființată ca disciplină academică, iar unii dintre membrii ei marcanți au murit în închisori, urmând izolarea țării de orice contacte cu mediul științific internațional. În tot acest timp, atât în Europa cât și în America, se va dezvolta în contextul mult mai deplinei libertăți și continuități, antropologia vizuală colonială și cinemaului-adevăr, revendicat de la seria de filme sovietice ale anilor 20, „kino pravda”. În tot acest timp, în România, timp de 50 de ani, naționalismul comunist a compromis la nivel de discurs, pervertind tot ce a însemnat cultură țărăneasă, inclusiv filmele sociologice ținute sub tăcere.

Intențiile cercetătorilor școlii sociologice gustiene de a „cinematografia” lumea rurală românească interbelică sunt mărturisite sintetic și retrospectiv de H.H. Stahl în articolul „Al treilea film documentar al institutului social român, Satul Șanț” ca fiind de documentare, de educație și estetice: „mai întâi filmul alcătuiește un surplus de documentare pentru monografia făcută. (...) ne-am pomenit că filmul nu este doar un bun documentar ci și un film frumos. Satul românesc are uneori înfățișări sărbătorești cu totul falnice, adevărată plăcere de fiecare clipă și în film am știut să ne folosim de acest lucru.”⁶

Imagini și texte

Ca parte integrantă a unei documentări, a unei cercetări, filmul „Un sat basarabean – Cornova” interacționează cu celelalte tipuri de discursuri, verbale, vizuale, muzicale, fotografice, etno-antropologice, sociologice, ca un sistem de vase comunicante. Sanda Golopenția își exprima îndemnul de a alătura filmul „Un sat basarabean – Cornova” textului – jurnal publicat de coregizorul filmului, Anton Golopenția, în presa vremii din 1931, imediat după finalizarea campaniei monografice, observând că „ce s-a filmat la Cornova reflectă textul acesta”⁷.

⁵ D. Gusti, *op. cit.*, p. 483.

⁶ H. H. Stahl, *Al treilea film al Institutului Social Român, Satul Șanț*, în *Sociologie Românească*, 2, 1936, p. 31.

⁷ Sanda Golopenția, *Arhipelagul gustian. Contribuții la istoria Școlii Sociologice de la București*, 2016, p. 146.

Vom pune în relație acest documentar sociologic cu textele lui Anton Golopenția în calitate de cercetător și coregizor, precum și cu alte texte scrise, conținând mărturii ale lui H.H. Stahl, în calitate de cercetător, sociolog, dar și regizor și monteur al filmului. Vom apela la un articol publicat în revista *Sociologie românească*, în 1936, la interviul acordat lui Bujor Rîpeanu, la finalul anilor 60 și la memorialistica sa, precum și la interviurile cu Rostas Zoltán, cercetătorul ce a asigurat memoria cercetărilor gustiene prin intermediul istoriei orale. Am apelat, de asemenea, la memorialistica lui Harry Brauner, un alt membru marcant al echipelor monografice gustiene, etnomuzicolog, antropolog și creator de media și la corespondența lui personală, publicată, cu Anton Golopenția și cu H.H. Stahl.

Vom interpreta filmul documentar „Un sat basarabean – Cornova” în relație cu textele cercetătorilor monografiști realizatori de film, dar și ca un depozitar al teoriilor gustiene de sociologie rurală a „cadrelor” și „manifestărilor”. Conform acestei teorii, monografia sociologică trebuia să cuprindă așadar, pentru a fi completă, un studiu al tuturor cadrelor: cadrul cosmologic – cum e așezat satul, cum e determinată viața acestuia de teritoriu (munți, ape etc.), de subteritoriu (zăcăminte etc.) și de suprateritoriu (faună, climat etc.), cadrul biologic – studiul populației (alimentație, igienă etc.), cadrul istoric (trecutul satului), cadrul psihic (conformism și inovație, conflicte etc.). De asemenea, monografia urma să cuprindă și totalitatea manifestărilor sociale: manifestări economice (producție, câștiguri, comerț etc.), manifestări spirituale (religioase, artistice, morale, ideologice), manifestări juridice (obiceiuri juridice locale, forme de reglementare a conflictelor), manifestări politice (forme de organizare și administrare).

La reușita artistică a acestui film documentar contribuie semnificativ Tudor Posmantir, operatorul cu o bogată experiență filmografică, care a colaborat sinergic cu Emanoil Bucuța, Henri H. Stahl și Anton Golopenția: „iar regizor eu însumi. În continuare a fost socotită necesară o revenire spre toamnă în acel sat, Anton Golopenția preluând sarcinile regizorale”⁸. Ca și coregizori, Stahl și Golopenția, s-au aflat sub directa îndrumare a lui Dimitrie Gusti pentru a realiza concepția realist-sociologică a filmului, conform ideilor programatice enunțate în articolele vremii și în conferințele profesorului. Mai mult decât atât, Aristide Iliescu, sculptor, pictor și gravor român, realizează 30 de inserturi gravate alb pe fond negru, reprezentând imagini stilizate ale unor elemente importante, simbolice uneori, pentru acest film documentar care vor fi inserate cu rol atât explicativ cât și de delimitare a părților filmului.

1. CREDITELE ȘI INFORMAȚIILE INTRODUCȚIVE

Documentarul debutează cu o serie de 8 inserturi, urmând ca altele să apară pe parcursul filmului, marcând împărțirea filmului în părți reprezentative pentru viziunea „cadrelor și manifestărilor” specifică sociologiei gustiene, conceptele care constituie și scenariul filmului.

Astfel, criteriul de selecție a realităților documentate filmate este constituit de cadrele cosmologic (așezarea satului, cum e determinată viața acestuia de teritoriu, subteritoriu și de suprateritoriu, biologic (studiul populației, alimentației, igienei), istoric (de la

⁸ H.H. Stahl, *Amintiri și gânduri din vechea școală a monografiilor sociologice*, București, 1981, p. 163.

tradițiile orale, până la mărturiile contemporane consemnate în documente) și psihologic (conformism și inovație, conflicte etc). De asemenea, sunt urmărite manifestările sociale economice (producție, câștiguri, comerț etc), spirituale (religioase, artistice, morale, ideologice), juridice (obiceiuri juridice locale, forme de reglementare a conflictelor) și politice (forme de organizare și administrare). Dimitrie Gusti indică studierea acestor cadre și manifestări urmărind unitățile sociale (familia, neamul, șezătoarea, cârciuma), relațiile sociale (relații între vecini, între sexe), procesele sociale (de orășenizare sau modernizare) tendințele de evoluție socială (dezvoltare) etc.

Prima gravură inserată, cea cu care începe filmul, reprezintă clădirea instituției care realizează cercetarea de teren și filmările: „Institutul Social Român”. Al doilea insert anunță titlul filmului: „Un sat Basarabean – CORNOVA”, iar următorul afișează cu caractere speciale, albe, numele satului, obiect al cercetărilor sociologice și locația realizării filmărilor, „Cornova”, iar desenele gravate în acest insert reprezintă imagini emblematice ale satului, ce sugerează preocuparea de a surprinde manifestările sociale și spirituale: o moară de vânt, gospodăria, o fântână, biserica și vegetația. În stânga imaginii sunt reprezentate frângerii cu pecetea cu capul de zimbbru, marcând cadrul istoric, regiunea istorică „Moldova”. Urmează cel de-al patrulea insert, dintre cele inițiale, care informează: „Film documentar realizat cu prilejul celei de a VII-a campanii monografice întreprinsă de Secția Sociologică a Institutului Social Român, în colaborare cu Seminarul de Sociologie al Universității din București, sub conducerea D. Prof. D. Gusti”.

Inserturile conținând informații ilustrează o dată în plus, sintetizând, concepția gustiană despre filmul al cărui scenariu este bazat pe ilustrarea „cadrelor” și „manifestărilor”. Acest lucru a determinat denumirea acestor filme ca „științifice”, atât în epocă, cât și în critica de film a anilor ‘70.⁹

Veridicitatea datării timpului și spațiului, precum și intenția de mimesis, aparțin esteticii curentului cultural realist, în care, programatic, Dimitrie Gusti încadrează aceste filme: „Filmul realist sociologic se poate defini ca o monografie sociologică sintetizată în imagini rapide”¹⁰.

2. CORNOVA. PARTEA I

Prima gravură a artistului Aristide Iliescu introduce prima parte a filmului documentar ce înfățișează trei imagini reprezentative pentru sat, respectiv pentru „manifestările economice și spirituale”: moara, turla bisericii cu crucea și o gospodărie țărănească. Această parte cuprinde trei subdiviziuni, intitulate „satul”, „gospodăria” și „tipuri”, introduse, de asemenea prin gravuri ce înfățișează imagini stilizate reprezentative, central, pe fundal negru, iar titlul apare cu majuscule, cu font de asemenea stilizat.

2.1. „Satul”

Incipitul marchează foarte precis locul realității filmate, reprezentând „științific”, conceptele gustiene „cadru istoric” și „cadru cosmologic”, iar ca îndrumare în

⁹ B. T. Ripeanu, *Le film sociologique. Une contribution roumaine à l'histoire du cinema*, în *Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts*, 1, 1973, p. 65–75.

¹⁰ D. Gusti, *Filmul documentar sociologic*, în *Curentul*, ianuarie 1932, p. 2.

înțelegerea celor ce vor urma, se succede o hartă marcând puncte de interes: mănăstirile Gârbovăț, Răciula și Hârjauca; stațiile de cale ferată, Pertoval, Cornești, Șipoteni și Călărași, aflate la 15 km Cornova; satele din jurul Cornovei: Valea lui Vlad, Călărași, Năpădeni, Rădeni, Oprișcani, Șipoteni și Cornești; în centrul imaginii apare desenat un strugure ce sugerează specificul agricol al zonei, podgoriile viticole.

Un alt insert gravat închide introducerea informativă prezentând harta României, cu provincia Basarabia integrată, cu câteva localități importante marcate, reprezentând alipirea recentă a Basarabiei la România, marcată printr-o linie îngroșată. Apar câteva localități ale Basarabiei, printre care se distinge locația cercetărilor sociologice și implicit a filmărilor, satului Cornova.

Prima imagine ce ne introduce în universul filmat înfățișează drumul spre sat, drum pe care urcă un sătean cu o căruță cu doi cai, lăsând să se vadă în urma lui șerpuind, kilometrii parcurși. Peisajul de dealuri brăzdate de drumuri lungi este textualizat astfel de Anton Golopenția, coregizor, în 1931, într-un articol, în presa vremii: „Legată de lume, cu poșta și drumurile de fier, Cornova, ascunsă într-un hârtop ferit al acestor locuri, Cornova e legată prin câteva șanțuri lungi tăiate în trupuri de deal și adâncite de ape, sau prin niște cărări bătătorite, lățite peste măsură pe alocuri, *șleahurile*, ce ridică pieptiș înălțimile și printr-o mulțime de poteci, cari, cele mai multe, unesc, în linii fantastic de drepte, lungi uneori de zeci de kilometri, ținta cu punctul de plecare. Pentru munteanul de orișunde, obișnuit cu drumurile cotite și pline de cruțare pentru om și vită, aceste căi neînfricate de suitoare și coborâșuri, lipsite oarecum de aderența la teren, azvârlite ca niște hamuri peste coama dealurilor, alcătuesc un neîncetat prilej de mirare.”¹¹

Căruța cu cai poate fi observată ca laitmotiv al primei părți și o vom mai regăsi pe ulițele întortocheate și labirintice pentru cercetători, peste tot, prin sat, pe unde ne va conduce „ochiul mecanic” al camerei de filmat. Urmează aproximativ 50 de secunde ce reprezintă „**cadru cosmologic**” prin imagini panoramice asupra satului așezat într-un peisaj de dealuri, păduri și lacuri. Imaginile alb-negru ale filmului se întregesc lecturând descrierea lui Anton Golopenția despre aceste peisaje: „Cornova se află așezată în partea deluroasă a Orheiului, în ținutul vestitului Codru, unde lungi șiruri de coline, curios de paralele, năzuesc spre Nistru, conducând râuri ce s’au ascuns demult sub câte o dără de rogoz, ce străbate văi largi cu pășuni de un verde gras. Când coastele lor sunt acoperite de păduri și închid câte un iaz tăcut cu apa de agat, în care cerul și norii și zarea cu pădurile se oglindesc netulburate, îți vine greu să crezi că umbli printre delușoare ce nu ating nici trei sute de metri. Nu dai crezare cuvântului hărții decât când vezi vara alte șiruri, la fel de înalte, vrâstate și pe coamă de verdele proaspăt al popușoiului și de auriul grânelor, ori mozaicate în toamnă de toate cafeniu-liliachirile tarlalelor proaspăt arate. Ținutul e de o pașnică măreție care se vădește mai ales în ceasurile liniștite ale zorilor și ale amurgului, când lumina stinsă îngăduie ochilor să se piardă în depărtare, ori în zilele când ploile se lasă și darul de apă se mulge precupețit din șomoioage de coșuri fumegânde, limpezind cele o sută de nuanțe de verde și galben, cafeniu și vioriu ale zării.”¹²

¹¹ A. Golopenția, *Cornova. Satul ultimei campanii monografice*, în *Curentul*, 10 noiembrie 1932, p.1-2.

¹² *Ibidem*.

„**Viața**” de zi cu zi a satului, mai exact oameni în mișcare, umblând după treburile zilnice pe ulițele largi ale acestui sat „orășenizat”, ilustrează „**procesele sociale**”. Camera se apropie treptat, mai întâi îi privește pe oameni de departe, apoi trece printre ei, înfățișându-i în activitatea lor zilnică: femei mergând pe drum, torcând sau vorbind în grupuri pe ulițe, intrând și ieșind din case sau discutând pe drum. Altfel spunând, viața apare neregizată, conform concepției gustiene despre film. Camera de filmat își deconspiră prezența mărturisind astfel că **ceea ce vedem este neregizat**, la minutul 02.12, când o femeie se oprește din urcat scări și se uită îndelung la cameră, încetinindu-și mersul, oprindu-se, apoi continuându-și drumul.

Inscripția „BANCA POPULARĂ AJUTORUL”, Cornova, 1926, marchează prin indici aparținând universului filmat, nu doar prin inserturi, „**tendențele de evoluție socială**”, dar și locul și timpul acțiunii.

După aceste prime imagini¹³ de ansamblu, camera se oprește într-un cadru fix și ne lasă să urmărim de foarte aproape, timp de 10 secunde, o față îmbrăcată de lucru, scoțând apă din fântână cu căușul, apoi bând. Anton Golopenția, tânăr cercetător, la 22 de ani, aflat în prima sa campanie de cercetare monografică, nota în presa vremii despre: „puținătatea și răutatea apei. Lumea de acolo tot sapă la fântâni; La fiecare răscruce sunt trei nu una, dar cele mai multe sunt părăsite. Iar numele de ape rele sunt numeroase, apele cât de cât bune sunt puține și atât de căutate de oameni...”

Astfel, se face trecerea de la „macrouniversul” satului, la microuniversul gospodăriilor.

2.2. „Gospodării”

Camera lui Postmantir ne introduce în microcosmosul gospodăriilor țărănești pe o uliță neumblată, acoperită de un tunel de vegetație, unde zăbovește timp de câteva secunde, înainte de a ne conduce pe o altă uliță, unde o căruță cu cai, în mișcare, se apropie de privitori, din ce în ce mai mult. Din nou, descrierile lui Anton Golopenția vin să aducă un plus de înțelegere imaginilor: „Ulițele sunt întortocheate și se aseamănă unele cu altele. Orășeanului intrat pentru întâia dată în vălmășagul lor îi vine să creadă că nu va ajunge să se descurce vreodată printr’însele. Ce-i folosește că cercetători ageri au izbucnit să reconstruiască rețeaua de geometrică simplitate după care s’a împărțit săliștea satului. Îl rătăcesc corturi o mie; fundături se dovedesc a fi ulițe, ulițe fundături, și se ascund după verdeța stufoasă a copacilor peste tot, la mijlocul satului...”¹⁴.

Laitmotivul acestei secvențe este constituit de porțile și ușile pe care oamenii sunt filmați intrând sau ieșind din case sau în curțile gospodăriilor lor. Prim-planurile alternează cu imaginile panoramice, arătându-ne **nu doar case sau arhitectură, ci gospodării funcționale**, adică tot complexul conținând casă, anexe, animale și păsări, oameni lucrând în aceste gospodării. Se marchează astfel și prin imagine conceptul gustian de muzeu sociologic, nu etnografic, adică nu colecție de obiecte, ci gospodării vii.

Privirea noastră se plimbă apoi printre oameni, pe ulițele și prin curțile lor, vedem arhitectura acoperișurilor caselor, cu figuri întruchipând călăreți sau figuri fantastice,

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ *Ibidem.*

monumentale garduri de nuiele împletite, arhitectura porților și a acoperișurilor, soba la care se gătește afară, apoi oamenii cu treburile rutinei zilnice mergând de colo-colo, apoi curțile, cu oameni trebăluind prin curte, oameni în vârstă stând pe prispă, o bătrână curățind ceva, vorbind și răsând precum și toate păsările și animalele domestice: găște, găini, porci, cloșca cu pui, un câțel legat ce mănâncă pe acoperișul de paie al gardului. La întâlnirea neașteptată cu camera, o fată se ascunde rușinată după o poartă sculptată, de lemn, demonstrând spontaneitatea filmărilor, anunțând **autoreferențialitatea**.

Avem posibilitatea a vedea, pe tot parcursul documentarului o imagine specifică satului Cornova, gardurile împletite din crengi: „enorme garduri, trufașe încă unele, altele lăsate într-o rână și împlânzite de rămurișul bogat al tufelor de boz, cari acum câteva veacuri mai că fereau o cetate, înalte de două staturi de om și împletite parcă de zmeii basmelor din crăci de grosimea brațului, cum sunt.”¹⁵ Ele sunt construite cu o înălțime de 1,80 m, din nuiele care se împletesc după niște pari înfiți vertical în pământ, așezați la distanțe de 60 cm. Aceste împletituri sunt acoperite de paie, mărcini și buruieni care se schimbă din când în când și care au rolul a proteja de ploaie, odată ce putrezesc, ele fiind înlocuite. Înfațișarea gardurilor „este estetică prin nuanța de rusticitate și empirist tehnic precum prin faptul că fiind o formă comună se încadrează și împlinește estetica specifică a satului.”¹⁶

2.3. „Tipuri”

A treia secvență debutează cu imaginea unei căruțe cu cai plină cu „strujeni”, venind pe drum spre noi, foarte aproape însoțită de oameni filmați „contre jour”¹⁷, ale căror chipuri nu le vedem. Se anunță astfel transpunerea în imagini a „**cadruului biologic**”: oameni pe ulițe, apoi prim-planuri cu chipuri de cornoveni de toate vârstele, un bătrân cu barbă, o fată mănâcând un măr, copii, o fetiță se ascunde după un alt copil, rușinată de cameră, în schimb un băiețel mai mic o înfruntă curajos, de asemenea, copiii cocoțati pe gard. Mai vedem un grup de trei copii, o fetiță de 10 ani ținând în brațe o surioară mai mică, a treia ținând în mână un colț de pâine, un bătrân cărunț, o bătrână torcând, alți doi bătrâni vorbind și răsând, doi bărbați maturi cu privirile acoperite de șepci, un grup mai mare de oameni, șezând lângă gard, privesc camera care se mișcă „au relanti”, o mamă tânără cu copil în brațe. Imediat vom vedea un copil cu degetul în gura, un tânăr bărbos cu cușma pe ochi, alt bătrân, un tânăr cu cușmă răsând și un alt bărbat.

Autoreferențialitatea se face remarcată prin scena unui grup de bărbați vorbind cu **Dimitrie Gusti**, bărbați cu cușma pe frunte, încruntați, preocupați intens de discuție probabil, cu referiri la dificultățile vieții. Despre relația cornovenilor cei cu „limpeziciune

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ I. Zamfirescu, *Contribuții la cercetarea unei gospodării din satul Cornova*, în Diaconu, Marin. *Dimitrie Gusti și colaboratorii săi, Cornova 1931* (eds. M. Diaconu, Rostaș, Z., Șoimaru V.), Chișinău, 2011, p. 162.

¹⁷ În filmul precedent, realizat la Drăguș în 1929 se colaborase cu operatorul Nicolae Barbelian, iar comunicarea cu el fusese deficitară deoarece concepția gustiană de a filma viața, „neregizat” contravenea cu disponibilitatea omului de imagine de a filma în condiții „neconforme”: „Cu Barbelian se lucra destul de greu (...) nu înțelegea să înregistreze decât pe îndelete, doar cu o anumită lumină, în niciun caz „a contre jour” (îl și poreclisem „contre jour”), după o minuțioasă punere la punct. Era deci aproape cu neputință să faci cu el ceea ce astăzi se numește „ciné-vérité”, adică înregistrarea prin surprinderea unor situații reale.” (H. H. Stahl, *op. cit.*, p.150).

a judecății surprinzătoare”¹⁸ în ceea ce privește administrația statului dar și a satului propriu, Anton Golopenția nota în articolul său de tip jurnal, imediat după încheierea campaniei monografice: „Toți se bat cu gândurile și sunt supărați când vreun demnitar trece prin satul lor și se mulțumește cu câteva întrebări puse primarului sau notarului, fără a-i strânge și pe ei spre a le asculta nevoile.”

3. CORNOVA. PARTEA II-a

Partea a doua ne trimite la conceptul gustian de „**manifestări economice**”, de asemenea prin trei secvențe: „munca la câmp”, „munca în sat” și „meșteșuguri”. Nu vom mai vedea oameni privind direct spre cameră, fiind preocupați de munca lor.

3.1. „Munca la câmp”

Secvența debutează cu obișnuitul deja insert al lui Aristide Iliescu ce reprezintă figuri geometrice, abstracte, sugerând uneltele de lucru, apoi imagini panoramice cu așezarea satului, câmpuri, păduri și lacuri. Aceste referințe reprezintă conceptele gustiene despre felul cum e determinată viața socială a satului de „**teritoriu și suprateritoriu**”: oameni arând cu plugul cu doi cai sau cu doua vaci sunt urmăriți în prim-plan, uneori perspectiva camerei ne arată lumea „de jos”, conferind măreție efortului uman. În contrapunct cu secvența inițială când o fată scotea apă din fântână, vedem un bărbat scoțând apă într-un căuș de lemn, mai întâi în plan median, încadrat de un lan de floarea soarelui, apoi și un prim-plan ni-l arată cum bea apa, cu o mână rănită și bandajată. Din plan îndepărtat se apropie de cameră, venind de la câmp, trudiți, spre casă, săteni de toate vârstele, cu căruțe cu vite sau mergând pe jos. Greutatea muncii extenuante, efortul epuizant al țăranilor este evidențiat prin imagine cu ajutorul perspectivei și a alegerilor regizorale, a prim-planurilor cu chipuri pe care se citește oboseala.

3.2. „Munca în sat”

Un insert cu desene abstracte introduce „**activitățile economice**” desfășurate în perimetrul satului: camera se află în mijlocul ciurdei, pe ulițele satului, unde îl vedem pe văcar, apoi pe femeile care melițează cânepa, melițele lor fiind montate direct în gardurile de nuiete. Într-o curte, un țăran lucrează cu calul, apoi producția de cartofi se observează panoramic pe suprafețe întinse.

Imaginile cu viile introduc spectatorul într-o activitate specifică satului Cornova, producerea vinului, pentru ca imediat, un prim plan cu strugurii în vie, să evidențieze bogăția rodului, coșurile pline cu struguri, teascurile, apoi un tânăr ce își spală picioarele pentru a storce strugurii, mișcându-se ritmic pe sacul umplut cu struguri. Un prim plan îndelungat arată mustul prelingându-se din belșug în butoaiele de lemn.

O altă activitate „economică” ne este prezentată în continuare: o femeie vântură cereale, probabil o mamă, deoarece în imediata ei apropiere se află un copilăș mic, la vârsta când încă nu umblă pe picioarele lui. În plan îndepărtat, o fetiță mai mare, poartă în brațe

¹⁸ A. Golopenția, *op. cit.*, p.1-2.

un alt copilaș, probabil un frățior. Astfel filmul documentar înfățișează în afară de sat, văzut ca unitate socială, conform concepției gustiene, și o altă „**unitate socială**”, familia.

3.3. „Meșteșuguri”

Același insert ne introduce unul dintre meșteșugurile practicate în sat, pescuitul la baltă, prin obișnuitele imagini panoramice, cu lacurile ce aparțin Cornovei, apoi vedem metoda prin care se pescuiește: bărbați în pielea goală sau îmbrăcați sumar întind plase.

Imagini cu turmele de oi în țarc, descriu oieritul: un prim-plan cu un flăcău cu cușmă, zâmbind cu afecțiune, ne arată o oaie pe care o ține în brațe, mândru.

Urmează țesutul la război, o femeie țese pânză, după un prim plan cu chipul ei, observăm suveica trecând dintr-o parte în alta a ițelor, apoi razboiul, în tot ansamblul său.

Un al treilea meșteșug este prezentat, broderia, o femeie, în curte, pe o bancă, la lumina soarelui, brodează o bucată de pânză, probabil un obiect decorativ sau o mânecă de cămașă.

Albinăritul apare sumar, reprezentat de imaginea unor stupi într-o grădină.

Fierăria, unde fierarul lovește ciocanul într-o bucată de fier și o frumoasă fata de etnie romă se ocupă de întreținerea focului, mișcând ritmic și constant foalele. Camera zăbovește îndelung pe chipul ei frumos și pe podoabele pe care le poartă la gât.

Cioplitul lemnului este reprezentat în film în mai multe procese, începând de la tăierea trunchiului cu fierăstrăul, la finisarea covăților și a lingurilor de lemn. Un tâmplar finisează o grindă, într-un atelier cu multe unelte alături fiindu-i un băiat, ca cenic ajutor, probabil.

O imagine panoramică a cărămidăriei, apoi cu cărămizile de lut aranjate la uscat, în detaliu, ne introduce în procedura de fabricare a lor: aducerea apei în butoaie mari, cu căruțele și amestecarea lutului cu apa, cu ajutorul copitelor vacilor.

O serie de imagini de o plasticitate aproape suprarealistă, cu morile de vânt, filmate din diverse unghiuri, încheie partea a doua a filmului și secvența dedicată meșteșugurilor. Secvența are unitate în ciuda diversității meșteșugurilor „cinematografiate”.

4. CORNOVA. PARTEA III-a

4.1. „Viața spirituală”

O caleașcă cu cai, mânați de vizitii, leitmotivul primei părți, întâmpină spectatorul venind de la biserica veche, pe o uliță îngustă, mărginită de aceleași garduri monumentale de nuiele împletite, pentru a-l conduce printre „manifestările spirituale” ale satului. Imaginea imediat următoare, o troiță de lemn, asupra căreia camera se oprește în prim-plan, anunță conținutul spiritual al următoarelor imagini. Crucea de pe turla bisericii vechi de lemn prefătează imaginile panoramice cu vechea biserică și sugerează ideile gustiene despre **procesul social de modernizare, marcând totodată și „cadru istoric”**. Prin montajul ce alătură imaginile imediat următoare, cu biserica nouă, de piatră, se redă tendința de evoluție socială și dezvoltare care a avut loc în ultimii zeci de ani. Suntem lăsați să mai vedem în continuare cum ies din curtea bisericii vechi sociologul Anton Golopenția, coregizor al filmului, discutând cu „popa Zamă”, cel pe care H.H. Stahl și

Golopenția îl compară cu Ion Creangă, din punctul de vedere al artei narative. Preotul va fi invitat în conferință, la București, în 1932, la Institutul Social Român unde va vorbi despre strădaniile vieții sale de a sprijini din punct de vedere spiritual, dar și social, comunitatea satului Cornova.

Camera de filmat surprinde retragerea discretă a lui Golopenția, din fața camerei, în imaginile imediat următoare, dovedind, astfel, lipsa „regiei” și „intențiile de cinematografiere a adevărului” pe care regizorii și le-au propus. Autoreferențialitatea secvenței devine cu atât mai valoroasă, evidențiată atât de munca de cercetare a sociologilor, dar și de funcția cinematografului de a-i păstra posterității pe oameni în imagini ce crează iluzia viului.

4.2. „Nunta”

Insertul cu gravuri ce stilizează un trompetist și un cuplu de miri introduce secvența despre **manifestările spirituale** ale nunții, care debutează odată cu alaiul de căruțe cu nuntași ce vin după zestrea miresei. Imaginea alternează cu chipul în prim-plan al unui suflător cu zel în „trâmbon”. Anton Golopenția observă că tocmai acest instrument nou adoptat a unit clasele sociale ale dvorenilor, mazărilor și țăranilor: „Dacă nu ieșea moda muzicilor cu trâmbioane și rămâneau, ca înainte, tarafurile, mult mai puțin scumpe, fără îndoială că dvoreni și-ar mai avea jocul lor undeva într-o parte a satului, mazălii într’alta și țăranii iarăși într’alta. Așa sunt siliți să joace alături, dar în hore deosebite, neamestecați.”¹⁹ Vom mai vedea apoi, în prim plan, un alt instrumentist, o trupă de muzicanți care este filmată din plan îndepărtat, din spate, cântând la ușa casei miresei. În secvența următoare, camera de filmat și operatorul Postmantir, posibil, se află chiar într-o căruță cu nuntași, urmărind de sus, frontal, un „alai” de monografiști, printre care se disting tinerii Anton Golopenția și Nicolae Argintescu Amza, pe ulițele înguste și străjuite de vegetație, dintr-o perspectivă inedită pentru acea vreme, frontal, în mișcare, de sus. Cameramanul își asumă tremurăturile inerente ale imaginii, oferind un plus de veridicitate momentului. Soacra mică, cel mai probabil, așteaptă oaspeții în pragul casei, cu un platou de prăjituri. Zestrea miresei e scoasă din casa și clădită într-o căruță, în amuzamentul privitorilor și al nuntașilor, posibil în cântece și strigături rituale. Cercetătorii monografiști consemnează în articolele publicate în revista *Sociologie Românească* că obiceiul nunții a fost mult simplificat, datorită **procesului de orășenizare**.

Raportat la primul film documentar realizat de Școala Sociologică de la București, „Drăguș, viața unui sat românesc”, cu doar doi ani în urmă, în 1929, unde hainele țărănești confecționate în cadrul industriei casnice frapează prin omogenitate și prin aspectul sărbătoresc, cornovenii în zdențe, aproape, lasă impresia de sărăcie extremă. Despre acest proces de orășenizare despre care avem articole științifice scrise de sociologul Anton Golopenția, avem o mărturie jurnalistică scrisă ca jurnal, de același cercetător, imediat după încheierea campaniei monografice de cercetare de teren de la Cornova: „S’a schimbat așa, cu bunăstarea, înfățișarea satului. Noutățile se înmulțeau an de an. Căci asemănători în sensibilitatea lor, față de cele un milion de produse ale civilizației, cu populațiile negre și galbene ale continentelor colonizate, Rușii primeau cu evlavie toate noutățile. În mod

¹⁹ *Ibidem*.

surprinzător dar firesc, Basarabia fusese astfel prin mijlocirea lor și a conducătorilor satelor, impresari devotați, de obicei, mult mai aproape de un anume Occident novator și nivelator decât erau celelalte ținuturi românești, așezate totuși pe meridiane mult mai puțin depărtate de Greenwich sau de Paris. Procesul nu e împiedecat nici azi.”²⁰

5. CORNOVA. PARTEA IV-a

5.1. „Înmormântare”

Crucile, turlle de biserici și clopotele gravate pe insertul cu titlul „Înmormântare” anunță conținutul primei secvențe a celei de-a patra părți a filmului. Camera nu se limitează să „descrie” un ceremonial creștin al înmormântării, la sat. Timp de 3 minute și jumătate²¹, prin intermediul **camerei lui Posmantir** și a montajului regizoral, participăm la cortegiul funerar dintr-o perspectivă din interior, cu prim-planuri care zăbovesc destule secunde în puncte delicate și ating „adânc” sensibilitatea privitorului. O primă imagine de ansamblu a cortegiul funerar aflat în curtea casei celei ce va fi înmormântată, înainte de ultimul drum spre cimitir, cu sicriul deschis, precede imaginea unei femei bătrâne îmbrăcată ceremonial pentru acest eveniment și așezată în sicriul de scânduri. Ea este acoperită cu o pânză pe care este imprimată răstignirea. Un prim-plan ni-l apropie pe preotul Zamă, cu rugăciunile pe buze, cădelnițând alături de bradul funerar împodobit, de colivă și pâine rituală pe masă, de prapori. Vedem sătenii desculți, mulți dintre ei și în straiele lor „orașenizate”, mergând în alai spre cimitir, pe drumul satului, trecând peste „podurile” rituale de pânză, aflați împreună în rugăciune pentru sufletul moartei, pe care spectatorul o însoțește împreună cu tot cortegiul, purtată cu picioarele înainte, cum e obiceiul, pe poarta cimitirului, spre groapă. În alai, primii merg copiii, apoi bărbații cu praporii, apoi popa Zamă cu evanghelia, apoi sicriul și tot cortegiul. Pe drum către cimitir, la opririle pentru rugăciunile „vămileor văzduhului”, sătenii ezită în expresiile lor faciale, conștienți de prezența camerei printre ei. În mulțimea de oameni, un mic sicriaș purtat pe brațe de un bărbat, în care se află un copil mic, atrage atenția, în mulțime. La groapă se disting femeile de aceeași vârstă cu moarta, al căror bocet îl ghicim paraverbal. În ultimele zeci de secunde ale secvenței, vedem, în plan îndepărtat, cum chipul bătrânei este acoperit de giulgiu, iar sicriul cu capac, coborât în groapă, pe funii. În prim-plan, în tot acest timp, pe marginea gropii, stau de-a valma, oasele și craniile morților, probabil rude mai demult îngropate, deranjate vremelnic din locul de veci, pentru a face loc altui trup. La finalul secvenței oasele și craniile vechi sunt aruncate cu grăbire în groapă, lângă proaspătul trup dat pământului, acolo unde le era locul. Ni se arată apoi cum pe pământul afânat cu care a fost astupată groapa, o creangă din pomul ceremonial ce fusese împodobit cu daruri, în timpul înmormântării, se lasă înfipță cu greu. Camera pleacă de la groapă, iar coregizorii Stahl și Golopenția montează în secunda următoare imaginea unei răstigniri de lemn sculptat, cu aceleași oase și cranii, sculptate de data aceasta, sub picioarele lui Hristos, semn al biruinței omului, împreună cu el, asupra morții.

²⁰ *Ibidem.*

²¹ <https://europeanfilmgateway.eu>

5.2. „Mănăstiri”

Ultima secvență a părții a patra, cea care încheie filmul, este cea mai lungă, durează 6 minute și este prefațată de un insert gravat ce înfățișează două imagini stilizate, ale unui călugăr și a unei turle de biserică, cu cruce. Din mărturiile cercetătorilor aflăm că ea a fost filmată separat, în toamnă, când Anton Golopenția a revenit în mod special pe terenul de cercetare pentru a surprinde culesul strugurilor, o activitate caracteristică satului Cornova. Secvența poate constitui în rezumat, o punere în abis a concepției gustiene despre scenariul documentarului sociologic, bazat pe „cadre” și „manifestări”. Astfel secvența debutează cu imaginile panoramice ale „cadrelor cosmologice”, în plan îndepărtat, mănăstirea cu toate turnurile ei, apoi camera ne-o apropie, după care intrăm în curte, vedem gospodăriile/chiliile în imagini „au ralenti”. Ne sunt prezentate, de asemenea, imaginea lacului și construcțiile monumentale ale mănăstirii, cu porți și garduri, după care chipurile călugărilor, purtând bărbi monumentale, vin în prim-planul camerei, reprezentând „cadru biologic”. Panorama câmpului cu vii, imens, introduce strângerea recoltei, deci „manifestările economice”. Activitatea străngerii strugurilor este redată în detaliu, proporțional cu importanța acestei îndeletniciri în această zonă, cu oameni culegând strugurii, în ciubere de lemn, cu zdrobirea strugurilor și transportul lor de pe câmp, în carele cu boi.

Filmul se încheie cu imagini panoramice ale satului.

Concluzii

Lectura intertextuală și analiza contextuală a filmului documentar sociologic dezvăluie modul în care el reflectă teoriile gustiene care i-au determinat regia, scenariul și montajul. La aproape 100 de ani distanță, inserturile de text din filmul conceput în 1931, sunt completate armonios de textele lui Anton Golopenția, H.H. Stahl și al altor sociologi și specialiști care ne aduc o înțelegere mai profundă a universului rural cercetat. Cu ajutorul acestor texte putem privi Cornova cea de acum 100 de ani dintr-o perspectivă mai avizată, asemenea cercetătorilor monografiști „cari au trăit-o ca pe un prieten mai mare. Percepută doar sensorial ea nu e decât un sat oarecare: insalubru, prea puțin confortabil, și sărăcăcios, cu bătrâni bărboși ce poartă, ca și tinerii, haine de oraș, de cele mai multe ori zdrențuite; cu femei asemenea celor din mahalalele oricărui oraș mai mare; ai cărui locuitori sunt mai mult amețiți decât treji la vremea culesului, mai mult inactivi decât la lucru în decursul anului.”²²

Valoarea acestui film documentar rămâne, în timp, atât instructivă cât și estetică. Privitorul se documentează, i se face parte la cunoașterea etno- antropologică a unei societăți, printr-o descriere făcută cu ajutorul camerei de filmat, dar i se transmite nu doar cunoaștere patrimonială, ci și emoție artistică.

²² A. Golopenția, *op. cit.*

